
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81'737

DOI 10.5281/zenodo.6365475

ПОНЯТИЙНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ГРАФОНОВ

CONCEPTUAL UNDERSTANDING AND CLASSIFICATION OF GRAPHONS

АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА,

кандидат философских наук, доцент,

Московский государственный гуманитарно-экономический университет.

КРИВОНОС КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

студент,

Московский государственный гуманитарно-экономический университет.

ALEKSEEVA OLGA PAVLOVNA,

candidate of philosophical sciences, associate professor,

Moscow State University of Humanities and Economics.

KRIVONOS KRISTINA ALEKSANDROVNA,

student,

Moscow State University of Humanities and Economics.

В статье представлен анализ понятия «графон» и рассмотрены вопросы классификации графонов. Отмечается, что нарочное искажение графической формы слова это образформирующий графико-фонетический стилистический приём. Использование рекуррентных графонов в английском художественном тексте позволяет актуализировать индивидуальные черты персонажа, создавая определённый образ и репрезентируя когнитивные способности, уровень образования и социальное положение героя. Сделан вывод о преимуществах в данной сфере интериорных графонов, содержащих изменения в гласном звуке и с элизией различного типа.

The article presents an analysis of the concept of "graphon" and discusses the classification of graphons. It is noted that deliberate distortion of the graphic form of a word is an image-forming graphic-phonetic stylistic device. The use of recurrent graphons in an English literary text makes it possible to actualize the individual traits of a character, creating a certain image and representing the cognitive abilities, level of education and social status of the hero. The conclusion is made about the advantages in this field of interior graphons containing changes in the vowel sound and with elision of various types.

Ключевые слова: *графон, стилистический приём, образ, отклонение от орфографической нормы, рекуррентные графоны, элизия.*

Key words: *graphons, stylistic device, image, deviation from the spelling norm, recurrent graphons, elision.*

Авторская экспрессия и живость повествования можно считать неотъемлемой частью текста художественного произведения. Чаще всего писатель задействует целый комплекс средств, позволяющих создать уникальный образ того или иного героя. Речь, компонентами которой являются манера и словарный запас, служит основной характеристикой персонажа. Действительной творческой удачей служит ситуация, когда речь героя с точностью репрезентирует его образ.

В последнее время отмечается интерес к намеренным авторским искажениям орфографических норм, получивших название графоны. Однако ряд вопросов остаётся открытым. Актуальность исследования обусловлена необходимостью рассмотрения эффективности классификации графонов с точки зрения образформирующей функции. Особую важность данная задача приобретает тогда, когда графоны являются основной характеристикой главного персонажа. В этом случае к их изучению нужно подходить с особой тщательностью.

Графоны стали объектом многочисленных анализов в работах М.В. Ползунова, С.С. Никитина, А.С. Пойменова, С.С. Шилина, И.А. Горбачёва, М.В. Григорян, Е.Ю. Олариу и др. Данные исследования в большей степени фокусируются на понятийном осмыслении, специфике использования графонов в английском языке, анализе функционального богатства графона как средства передачи дефектов речи на письме.

Материалом для данного исследования послужил роман Д. Киза «Цветы для Эджернона». Выбор материала не случаен, поскольку повествование ведется от первого лица, героя с низким коэффициентом уровня интеллекта, имеющим серьезные умственные проблемы, в тексте наблюдается значительное количество графонов. Отметим, что количество используемых автором графонов прямо пропорционально сюжету: главный герой принимает участие в медицинском эксперименте по повышению интеллекта, его интеллектуальные способности стремительно прогрессируют, достигают высот и также быстро регрессируют. Методом выборки были отобраны авторские графоны и на их примерах рассмотрена эффективность существующей классификации.

Впервые термин «графон» был введен В.А. Кухаренко в 1988 году. Исследователь относится к графону как к умышленному нарушению графической формы слова или словосочетания, графической фиксации индивидуальных произносительных особенностей говорящего. Отмечается, что данное языковое явление используется с целью отразить произношение персонажа и его фонетические характеристики [3, с. 17-18].

Согласно Л.Л. Емельяновой графон, выполняющий функцию ассоциативного стилистического приёма на фонологическом уровне, также образуется посредством нарушения орфографической нормы [2, с. 107]. Подчеркивается, что подобное искажение возможно именно в рамках графико-фонетических средств стилистики [4, с. 57].

Отечественный лингвист А.П. Сквородников считает графон стилистическим приёмом, который является определённым значимым стилистическим отклонением от графических стандартов орфографии. Особое внимание в этом случае уделяется шрифтовым выделениям, разрядке, дефисации, начертанию слов, введению в авторский текст инородных символов, использованию строчной буквы вместо прописной и т.д. То, как выглядит текст на листе, несёт в себе прагматику, выполняя экспрессивно-выделительную, эмоционально-оценочную, эстетическую функции [5, с. 106–107].

Вслед за В.А. Кухаренко, И.В. Арнольд определяет графон («графон») как стилистически релевантное отклонение от орфографической нормы, используемое для отражения индивидуальных или диалектных нарушений фонетической нормы [1, с. 297].

Проанализировав вышеперечисленные определения, можно сделать вывод, что в понятийном осмыслении понятия «графон» наблюдается единая тенденция. В современном лингвистическом знании графон понимается как графико-фонетический стилистический приём, который заключается в уходе от орфографической нормы и нарочном искажении графиче-

ской формы слова или словосочетания с целью передачи индивидуальных особенностей произношения говорящего, репрезентируя при этом происхождение, физиологические дефекты речевого аппарата, эмоциональное состояние персонажа в художественном тексте.

Вопрос о классификации графонов в лингвистическом знании остается открытым. В.А. Кухаренко выделяет окказиональные и рекуррентные графоны. Окказиональные графоны носят непостоянный, переходящий характер. Они, как правило, связаны с настроением и эмоциональным состоянием персонажа в момент речи. В отличие от окказиональных, рекуррентные графоны носят постоянный характер и отражают происхождение, образовательный и социальный статус героя [3, с. 18]. В художественном тексте чаще всего встречаются рекуррентные графоны, поскольку они фиксируют индивидуальные черты персонажа, создавая определённый образ и репрезентируя его социальное положение, уровень образования и когнитивные способности. Мы можем убедиться в этом, обратившись к примеру из произведения Д. Киза «Цветы для Элджернона»: «I am 32 yeres old and next munth is my birthday», – говорит о себе главный герой Чарли, чьи мыслительные способности достаточно низки. Здесь мы имеем дело с нарушением орфографической нормы в рекуррентных графонах «yeres», «munth» и «birthday».

В основе классификации графонов А.П. Сковородникова лежат графические признаки. Отдельные типы графонов содержат курсив, дефисацию, факультативные кавычки, прописные буквы вместо строчных или наоборот, включение в графический облик слова элементов иных знаковых систем, отклонение от орфографической нормы, совмещенное с переосмыслением слова и совмещение вышеуказанных способов в различных комбинациях. Эти виды графонов чаще всего используются в публицистических текстах, поскольку такие графоны привлекают особое внимание реципиента. Отмечается их достаточная дистрибуция и в художественных текстах: «I fer-got his last name» (дефисация), «I think in brooklin (использование прописной буквы в имени собственном)». Наиболее частотным видом графического графона явилось отсутствие апострофа в кратких формах, например: I dont no why but he says its importint (don't, it's). В большинстве случаев употребление подобного типа графона сочетается с орфографическими искажениями и с нарушением грамматической нормы: «I dint see nothing (пропуск согласной буквы, двойное отрицание)».

По способу и месту искажения графоны делятся на интерьерные и контактные. Интерьерные графоны реализуются в составе слова («cause – because»), в то время как контактные – на стыках слов («it always means its gonna hert») [4, с. 58]. В тексте романа преобладают интерьерные графоны (71 % от общего использования графонов).

Еще одним основанием для классификации графонов служит то, какой звук подвергается изменению. Первая группа включает в себя графоны, содержащие изменения в гласном звуке. Например, «I reely tryed to see» содержит такой вид графонов («reely» вместо «really», грамматически правильная форма «tried» изменена на «tryed»). Вторая группа – это графоны с изменениями в согласных звуках: «sit down Charlie and make yourself cunfortible»). Анализ показал, что в романе преобладают графоны первой группы (64 %). Этот факт можно объяснить вокализмом, свойственным английскому языку.

Элизия – выпадение гласного или согласного звука для более лёгкого произношения слова или словосочетания также является распространенным видом графонов: «shud» – should, «yrs» – yours, «evrything» – everything, «rite» – write и т.д. Более частотно выпадение гласной буквы при написании. Этот факт может быть объясним тем, что автор приближает речь героя к английской фонетической норме, характеризующейся непроезжими гласными: somthing (something), picturs (pictures), agan (again), sed (said), thot (thought), thru (through). Отмечается выпадение согласного в сочетании удвоенных согласных progris (progress), reely (really), однако не меньшую дистрибуцию получило удвоение согласного как

нарушение орфографической нормы tolld (told). Интересен тот факт, что удвоение появляется в речи персонажа в момент его сильного возбуждения.

Таким образом, анализ показал, что для эффективного создания образа Д.Киз использует практически все типы графонов (графические, грамматические и орфографические искажения; интериорные и контактные; с элизией различного типа). Наибольшую дистрибуцию получили интериорные графоны, содержащие изменения в гласном звуке. Такой характерный звукообраз эффективен в создании облика персонажа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык / И.В. Арнольд. М.: Флинта. 2002. 384 с.
2. Емельянова Л.Л. Типы и функции граффона в английской художественной речи : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Л.Л. Емельянова. Одесса. 1977. 24 с.
3. Кухаренко В.А. Интерпретация текста : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.» / В.А. Кухаренко. 2-е изд., перераб. М. : Просвещение. 1988. 192 с.
4. Мороховский А.Н. Стилистика английского языка / А.Н. Мороховский, О.П. Воробьева, Н.И. Лихошерст, З.В. Тимошенко. Киев : Изд-во Вища школа. 1984. 241 с.
5. Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты / под ред. А.П. Сковородникова. 3-е изд., стереотип. М.: ФЛИНТА. 2011. 480 с.

© Алексеева О.П., Кривонос К.А., 2022.